

Innovatsion jarayon: pedagog va uning faoliyatining ro'li

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimining modernizatsiyasi va pedagogik texnologiyalar mohiyati va kichik guruhlarda ta'lim tizimining modernizatsiyasining ahamiyatini yorituvchi "Ikki sahifali kundalik"ni shakllantirishga oid bilimlar berilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, innovatsiya, shaxs, fuqaro, innovatsion ta'lim.

Abstract: This article provides knowledge on the formation of a "Two-page diary" that illuminates the importance of modernization of the educational system and pedagogical technologies and the importance of modernization of the educational system in small groups.

Key words: pedagogue, innovation, person, citizen, innovative education.

Аннотация: В данной статье представлены знания по формированию «Двухстраничного дневника», освещающего важность модернизации системы образования и педагогических технологий и важность модернизации системы образования в малых группах.

Ключевые слова: педагог, инновации, человек, гражданин, инновационное образование.

A.I.Prigojinning fikriga ko‘ra, innovatsiya maqsadga muvofiq ravishda muayyan ijtimoiy birlik – tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga nisbatan munosabatga yangicha yondashish, bu munosabatni bir qadar turg‘un elementlar bilan boyitib borish tushunilishi lozim. Bu o‘rinda anglanadiki, muallifning qarashlari bevosita ijtimoiy munosabatlar, ularga nisbatan innovatsion yondashish mohiyatini ifodalaydi. Shundan kelib chiqqan holda har bir shaxs fuqaro, mutaxassis, rahbar, xodim, qolaversa, turli ijtimoiy munosabatlar jarayonining ishtirokchisi sifatida o‘ziga xos innovator faoliyatni tashkil etadi.

Amerikalik psixolog E.Rodjers o‘z tadqiqotlarida innovatsion xarakterga ega ijtimoiy munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari, ijtimoiy munosabatlarga yangilik kiritish, bu jarayonda ishtirok etuvchi shaxslarning toifalari, ularning yangilikka bo‘lgan munosabatlari, yangilikni qabul qilish, mohiyatini anglashga bo‘lgan tayyorlik darajasi hamda muayyan shaxslar toifalari o‘rtasidagi innovatsion xarakterga ega ijtimoiy munosabatlarning tasnifi masalalarini o‘rgangan.

Innovatsion ta‘lim(ingl. “innovation” – yangilik kiritish, ixtiro) – ta‘lim oluvchida yangi g‘oya, meyor, qoidalarni yaratish, o‘zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg‘or g‘oyalar, meyor, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta‘lim.

Innovatsion ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta‘lim texnologiyalari yoki ta‘lim innovatsiyalari deb nomlanadi.

Ta‘lim innovatsiyalari-ta‘lim sohasi yoki o‘quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo‘llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalar.

Ta'lim innovatsiyalari “innovatsion ta'lim” deb ham nomlanadi. “Innovatsion ta'lim” tushunchasi birinchi bor 1979 yilda “Rim klubi”da qo‘llanilgan.

Ta'lim innovatsiyalari bir necha turga ajratiladi.

Asosiy turlari

1. Faoliyat yo‘nalishiga ko‘ra
2. Kiritilgan o‘zgarishlarning tavsifiga ko‘ra
3. O‘zgarishlarning ko‘lamiga ko‘ra
4. Kelib chiqish manbaiga ko‘ra
5. Pedagogik jarayonda qo‘llaniladigan innovatsiyalar
6. Ta'lim tizimini boshqarishda qo‘llaniladigan innovatsiyalar
7. Radikal innovatsiyalar
8. Modifikatsiyalangan innovatsiyalar
9. Kombinatsiyalangan innovatsiyalar
10. Tarmoq (lokal) innovatsiyalari
11. Tizim innovatsiyalari
12. Modul innovatsiyalari
13. Jamoa tomonidan bevosita yaratilgan innovatsiyalar
14. O‘zlashtirilgan innovatsiyalar

Innovatsiyalar turli ko‘rinishga ega. Quyidagilar innovatsiyalarning asosiy ko‘rinishlari sanaladi:

- yangi g‘oyalar;
- tizim yoki faoliyat yo‘nalishini o‘zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar;
- noan'anaviy yondashuvlar;
- odatiy bo‘lmagan tashabbuslar;

- ilg'or ish uslublari

Ta'lim tizimida yoki o'quv faoliyatida innovatsiyalarni qo'llashda sarflangan mablag' va kuchdan imkon qadar eng yuqori natijani olish maqsadi ko'zlanadi. Innovatsiyalarning har qanday yangilikdan farqi shundaki, u boshqarish va nazorat qilishga imkon beradigan o'zgaruvchan mexanizmga ega bo'lishi zarur.

Barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'limda ham "novatsiya", "innovatsiya" hamda ularning mohiyatini ifodalovchi faoliyat to'g'risida so'z yuritiladi. Agar faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lib, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni o'zgartirishga xizmat qilsa u novatsiya (yangilanish) deb yuritiladi.

Bordi-yu, faoliyat ma'lum konseptual yondashuv asosida amalga oshirilib, uning natijasi muayyan tizimning rivojlanishiga yoki uni tubdan o'zgartirishga xizmat qilsa, u innovatsiya (yangilik kiritish) deb ataladi

Ilmiy adabiyotlarda "novatsiya" (yangilanish, yangilik) hamda "innovatsiya" (yangilik kiritish) tushunchalarining bir-biridan farqlanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Misol uchun, V.I. Zagvyazinskiyning e'tirof etishicha, "yangi", "yangilik" tushunchasi nafaqat muayyan g'oyani, balki hali amaliyotda foydalanilmagan yondashuv, metod hamda texnologiyalarni ifodalaydi. Ammo bunda jarayon elementlari yaxlit yoki alohida olingan elementlaran iborat bo'lib, o'zgarib turuvchi sharoit va vaziyatda ta'lim va tarbiya vazifalarini samarali hal etish g'oyalarini o'zida aks ettiradi.

Darhaqiqat, yangilik – vosita sanalib, u aksariyat holatlarda yangi metod, metodika, texnologiya va b. ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Mohiyatiga ko'ra novatsiya va innovatsiya o'rtasida muayyan farqlar mavjud.

Ular quyidagilardir:

Innovatsiya

- 1) tizimli, yaxlit va davomli bo‘ladi;
- 2) ma’lum amaliyotda yangi faoliyat tizimini loyihalaydi;
- 3) subyektlarning faoliyati to‘la yangilanadi;
- 4) yangi texnologiyalar yaratiladi;
- 5) faoliyatda yangi sifat natijalariga erishiladi;
- 6) amaliyotning o‘zi ham yangilanadi

Novatsiya

- 1) amaldagi nazariya doirasida qo‘llaniladi.
- 2) ko‘lam va vaqt bo‘yicha chegaralanadi;
- 3) metodlar yangilanadi;
- 4) natija avvalgi tizimni takomillashtiradi.

Ta’lim jarayoni innovatsiya orqali yuksak saviyada tashkil etilsa bo‘lajak mutaxassislarda intellektual faollik namoyon bo‘ladi. Intellektual faollik esa bo‘lajak mutaxassisning har tomonlama tayyorgarlik ko‘rishiga, bo‘lajak faoliyatning ustasi bo‘lib yetishishiga yordam beradi. Intellekt (lotincha intellectus – ya’ni aql, idrok, zehn) degan ma’noni anglatadi. Bu degani kishining bitta bilish faoliyati, tor ma’noda tafakkuri, fikr yuritish jarayonini shakllantirish demakdir.

Zamonaviy pedagogikaning vazifasi o‘quvchilar intellektual faolligini oshirishda ta’lim jarayoniga yangiliklarni qo‘llashni talab etmoqda. Chunki

bugungi kunda ta'lim jarayonida yangiliklarni joriy etish yaxshi samara bermoqda.

Talim sohasidagi yangiliklar, ta'limga yangilik va o'zgartirish kiritish, mavjudlarini yaxshilash va takomillashtirishni taqozo etadi. Shuning uchun har doim ham ta'lim jarayonida qandaydir o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Hozirgi davrni jamiyatning barcha sohalari kabi ta'lim sohasida ham katta va tezkor o'zgarishlar davri deb atash mumkin. Yangiliklarning turli ko'rinishlari mavjud. Yangiliklarning turlari asosan metodologik sabablarga ko'ra ajratiladi.

Ta'lim sohalari bir-biri bilan shu darajada uzviy bog'liqki, bir sohadagi yangiliklar, istalgan boshqa sohada yangiliklarni vujudga keltiradi. Shuning uchun ta'limning ayrim komponentlarida yangiliklarning joriy etilishi, qo'llangan yangiliklarning umumiy samaradorligini aniqlashni talab etadi.

Ta'lim jarayoni yangiliklarini tasniflashda innovatsiya inson faoliyatining muhim ko'rinishlaridan biri ekanligini hisobga olish lozim. Bu faoliyat jiddiy chegaralar va bo'linishlardan holi. Yangilikka ta'lim jarayonining hamma tushunchalari va aspektlarini kiritish va ularni bir tushunchaga mujassamlashtirish qiyin. Yangilik ta'lim mazmunini tashkil qilish jarayonida uning metodologiya va texnologiyasiga ta'sir qiladi. Lekin shunday bo'lsada ta'lim jarayonida qo'llaniladigan yangilikni tasniflash zarur.

Bizning fikrimizcha birinchi asosiy mezon bu yangilikning qanday muhitda joriy qilishga bog'liq. Ikkinchi mezon yangilikni qo'llashning yo'llari, uchinchi yangilik joriy qilish tadbirlarining kengligi va chuqurligi, to'rtinchi mezon – yangilikning vujudga kelishiga sabab bo'lgan asos.

Ta'limning qaysi sohasiga yangiliklarning kiritilishi va qo'llanilishiga qarab, birinchi mezonga quyidagi yangiliklarni kiritish mumkin: 1) ta'lim mazmunida, 2)

texnologiyasida, 3) tashkil qilishda, 4) boshqarish tizimida.

Yangiliklarni joriy qilishning yo‘llaridan qat’iy nazar ularni quyidagilarga ajratish mumkin:

a) tizimli, rejali, oldindan o‘ylangan;

b) kutilmagan, o‘z-o‘zidan paydo bo‘lgan, to‘satdan paydo bo‘lgan.

Yangiliklarni joriy qilish tadbirlarining kengligi va chuqurligidan qat’iy nazar ularning quyidagi turlarini sanab o‘tish mumkin:

a) ommaviy, katta, global, tizimli, keskin, asosli, muhim, jiddiy, chuqur va boshqalar;

b) qisman, kichik, mayda.

Yangilikning paydo bo‘lish xususiyatiga qarab ularni quyidagicha birlashtirish mumkin: a) tashqi va b) ichki.

Yuqorida ko‘rsatilgan xususiyatlar ta’lim oluvchi manfaatdorligining yuksak darajasini belgilaydi, natijada ta’lim jarayonining samaradorligi ortadi.

Faoliyatni innovatsiyalar asosida tashkil eta oladigan pedagogik kadrlar tayyorlash har doim pedagogika fanining diqqat markazida turgan muhim masalalardan bo‘lgan.

O‘zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko‘p asrlar davomida qo‘llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o‘ziga xos urf-odatlar va an‘analari, ta’lim-tarbiya haqidagi g‘oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o‘tmishda ko‘plab alloma-yu donishmandlar yetishib chiqishiga asos bo‘lgan. Hozirgi kunda bu merosdan ijodiy foydalanish katta ahamiyatga ega.

Mutafakkirlar merosini o‘rganish natijasida insonning shakllanishida ilmning ahamiyati katta ekanligining guvohi bo‘ldik. Ularda bilim shaxs taraqqiyotining

O‘zbek xalqining ulug‘ allomalaridan biri Abu Rayhon Beruniy asarlarida yosh avlodga bilim berishning turli yo‘llari va vositalari haqida tushunchalar berib, ularni mustaqil fikrlaydigan, yangilik yarata oladigan qilib tarbiyalash xususida to‘xtalib o‘tgan. «Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar» asarida Beruniy sxolastik metodlardan voz kechish, dars samaradorligini oshirish yo‘llarini izlash, bolalarning xotirasini rivojlantirish, fikrlashga o‘rgatishni ta’kidlab o‘tgan. “Maqsad gapni cho‘zish emas, balki o‘quvchini zeriktirmaslik, chunki, doimo bir xil narsaga qaray berish malollik va sabrsizlikka olib keladi.

O‘quvchi fandan-fanga o‘tib tursa, turli bog‘larda yurganga o‘xshaydi. Birini ko‘rib ulgurmasdan boshqasi boshlanadi va u kishi har bir narsada o‘ziga yarasha lazzat bor deyilganidek ularni ko‘rishga qiziqadi va ko‘zdan kechirishni istaydi.

Bir xil narsa charchatadi, xotiraga malol keltiradi»³.

Buyuk sarkarda Amir Temur o‘zining o‘gitlarida har bir ishni boshlaganda butun diqqat, zehn va bor kuchni shu ishga qaratish lozimligini ta’kidlagan:

«Azmu jazm bilan ish tutdim. Bironishni qilishga qasd qilgan bo‘lsam, butun zehnim, vujudim bilan bog‘lanib, bitirmagunimcha undan qo‘limni tortmadim».⁴

Amir Temur o‘z davrida qo‘l ostidagilarni tadbirkor, ishbilarmon, mamlakat obodonchiligi, el-yurt osoyishtaligi uchun hamfikir, hamsuhbat, yelkadosh bo‘lishlarini talab qilgan.⁵⁶

Ulug‘ mutafakkir va buyuk shoir Alisher Navoiy o‘zining “Mahbub ul qulub” asarida maktab o‘qituvchilari mehnatiga baho beradi va uning mehnati

³ Beruniy. QadimiyxalqlardanqolganyodgorliklarTanlanganasarlar. 1-jild. – Toshkent: 1968. 106-107 b.

⁴ AmirTemuro,,gitlari. – T.: Navro,,z. 1997. 16- b.

⁵ AmirTemuro,,gitlari. – T.: Navro,,z. 1997. 16, 39-40 b.

⁶ Navoiy. “Mahbubul-qulub” (Qalblarsevgisi) – T.: G.,afurG.,ulom. 1983. 28-29 b.

Samarali bilim berilishi uchun yo‘naltiruvchi va qo‘llab quvvatlovchi teskari aloqa mavjud bo‘lishi talab etiladi.

7) o‘rganuvchilarga nisbatan hurmat namoyish etilganda.

Murabbiy hamda o‘quvchi o‘rtasida o‘zaro hurmat va ishonch mavjud bo‘lishi o‘quv jarayoniga yordam beradi.

8) do‘stona muhit yaratilganda.

Do‘stona kayfiyatda bo‘lgan talaba cho‘chib o‘tirgan, hayajonlanayotgan, badjahl talabaga nisbatan materialni ancha osonroq o‘zlashtirib oladi.

9) qulay vaziyat sodir bo‘lganda.

Demak, o‘quvchida o‘zlashtirishga nisbatan motiv hosil bo‘lsa, o‘quv materialini tez va oson o‘zlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, o‘z faoliyatini innovatsiyalar asosida tashkil eta oladigan o‘qituvchilarning ishlari ko‘p qirrali, murakkab masaladir. Ushbu masalani samarali hal qilish uchun o‘qituvchilarning innovatsion faoliyatga tayyorgarligining pedagogik asoslarini yaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi. 1993. 182-b. ²Forobiy. «Fozil odamlar shahri». – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi. 1993. 182-b.
2. O‘rta Osiyo pedagogic fikr taraqqiyotidan lavhalar. – T.: 1996. 159-b.
3. Kaykovus. Qobusnoma. – T.: Istiqlol. 1994. 26- b.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

4. Beruniy. Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: 1968. 106-107 b.
5. Amir Temur o'g'itlari. – T.: Navro'z. 1997. 16- b.
6. Amir Temur o'g'itlari. – T.: Navro'z. 1997. 16-39-40 b.